

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНЫ

Акрамов Жахонгир Джуманазарович
Старший преподаватель Международной
исламской академии Узбекистана

Аннотация: В статье анализируется роль государства в модернизации сферы демократического обновления, в том числе в системе исполнительной власти Узбекистана. Автор описывает важные тенденции и факторы, определяющие ход модернизации исполнительной власти в Узбекистане на основе различного характера научно-политических материалов.

Ключевые слова: Стратегия действий, Концепция административной реформы, Кабинет Министров, модернизация, инновации, государственное управление, исполнительная власть, Стратегия инновационного развития, «Электронное правительство».

Стратегия действий, принятая в 2017 году, открыла новую эру модернизации в Республике Узбекистан. Этот процесс охватывает все слои общества, и одной из его целей является проведение демократических преобразований, в которых интерес человека находится на первом месте. Это, в свою очередь, требует проведения реформ в сфере государственного управления, то есть осуществление политической модернизации. В связи с этим, как отметил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садък Сафоев, «Эффективное управление, верховенство закона и борьба с коррупцией - все это необходимо для достижения устойчивого развития» [1].

Важным шагом по пути демократического обновления стран является модернизация государственного управления, в частности одного из его главных компонентов - исполнительной власти, т.е. модернизация Кабинета

Министров, министерств, систем местных хокимиятов, привлечение к данной сфере инноваций. Хотя приняты закон, указ и постановления написаны демократическим образом, осуществление демократических преобразований в стране будет затруднено, если их система реализации не соответствует национальным и современным требованиям. Поэтому в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы¹ улучшение государственного и социального строительства определено в качестве первоочередной задачи развития страны. Ее пункт 1.2 напрямую связан с реформой государственного управления.

В данном пункте наряду с другими задачами, которые должны быть выполнены в 2017-2021 определены следующие задачи:

«Реформирование систем государственного управления и государственной службы посредством децентрализации государственного управления, совершенствование систем «Электронное правительство» [2]. Эти задачи, изложенные в Стратегии действий, непосредственно определяют направления модернизации в системе государственного управления, в том числе в исполнительной власти.

В процессе разработки Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 год основное внимание было уделено, прежде всего, радикальной реформе государственного и общественного строительства. Именно поэтому эта задача была определена в качестве первоочередной и в полной мере отражала концепцию «От сильного государства к сильному гражданскому обществу» [3].

Говоря о важности модернизации и инновационного развития в условиях глобализации, Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подчеркнул следующее:

«Сегодня мы переходим на путь инновационного развития, который направлен радикально на обновление всех сфер государства и общества. Это не случайно. Кто победит в настоящее время, когда так стремительно

развивается эпоха? Победит государство, основанное на новом мышлении, новых идеях и инновациях. Инновация - это будущее. Если мы начнем строить наше большое будущее сегодня, мы должны начать с тех же самых инновационных идей и инновационных подходов» [4].

Процесс модернизации и инноваций тесно взаимосвязаны. Модернизация направлена на разработку четко применяемых инноваций и технологий, разработку методов и инструментов для их реализации и максимально возможное сокращение их затрат и усилий. Модернизация политического управления в процессе обновления является ключевой задачей [5].

Концепция административной реформы в Республике Узбекистан, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым от 8 сентября 2017 года № 5185, стала следующим этапом на пути модернизации исполнительной власти, поднятия ее до уровня, отвечающего требованиям времени. Стоит отметить, что неадекватные институциональные рамки некоторых исполнительных органов и органов хозяйственного управления, принцип их деятельности, препятствовавшие полному осуществлению реформ и достижению целей стали причиной принятия данной Концепции.

Необходимо отдельно отметить, что основным отличием этого Указа от других нормативно-правовых актов является то, что в нем открыто изложен ряд системных проблем и недостатков, препятствующих успешной реализации государственной политики по модернизации отраслей экономики и социальной сфере, всестороннему развитию регионов, повышению уровня жизни и благосостояния, которые существуют до сих пор, перечислены 11 основных проблем имеющих в наличии в государственном управлении [6]. В Концепции отмечается, что существующие недостатки в системе государственного управления не позволяют должным образом реагировать на растущие потребности общества, решать накопившиеся на местах проблемы,

ускорять развитие экономики и, следовательно, добиваться ожидаемых изменений в жизни людей.

В качестве основных целей Концепции административной реформы мы можем выделить - решение системных проблем, повышение эффективности систем государственного управления в соответствии с современными мировыми тенденциями инновационного развития, а также последовательную реализацию задач, обозначенную в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 год. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, «Основной целью реализации административной реформы является создание систем компактных и профессиональных органов исполнительной власти и современной систем управления» [7].

Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 год, принятая Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым УП-5544 от 21 сентября 2018 года была логическим и последовательным продолжением процесса реализации задач, изложенных в Стратегии действий по модернизации государственного управления и Концепции административной реформы. То, что, в качестве одной из основных задач Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан определена задача «Повышение эффективности органов государственной власти путем внедрения современных методов и инструментов управления» [8]; а также, утверждение специальной дорожной карты для реализации Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 год» демонстрирует важность общенациональных целей в этом отношении.

Следующим шагом по задачам, обозначенным в Стратегии действий по модернизации государственного управления стал Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева № УП-5644 «О первоочередных мерах по повышению ответственности Кабинета Министров Республики Узбекистан

за эффективное выполнение стратегических задач социально-экономического развития стран» подписанного 28 января 2019 года. Эти задачи, изложенные в настоящем Указе, включают «децентрализацию государственного управления, повышение финансовых возможностей, роли и ответственности местных органов исполнительной власти, совершенствование механизмов вертикального управления и взаимодействия органов исполнительной власти посредством сокращения численности персонала центрального и среднего звена» [9], непосредственно относятся к пункту 1.2 под названием «Стратегия реформ государственного управления», он обеспечивает поднятия на новый этап реформ в этой области.

10 декабря 2019 года был принят Закон Республики Узбекистан «О Кабинете Министров Республики Узбекистан». Этот закон, состоящий из 10 глав и 50 статей, сыграл важную роль в вводе Кабинета Министров на новый уровень и модернизации систем исполнительной власти. В частности, статус Кабинета Министров описан в отдельной статье. В частности, подробно обоснованы полномочия Кабинета Министров в области экономики, бюджетной, финансовой, денежно-кредитной политики, социального, культурного и гуманитарного развития, территориального развития, охраны экологии и окружающей среды, осуществления внешней политики и развития международных отношений и полномочий в других сферах, также включена в закон глава 8 под названием «Открытость и прозрачность Кабинета министров», где подробно рассматриваются вопросы обеспечения прозрачности Кабинета Министров и освещения его деятельности в СМИ [10].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:

- Признана руководством стран необходимость модернизации государственного управления в Узбекистане, входящего на путь нового развития;
- Созданы политико-правовые критерии модернизации и инновационного развития государственного управления, в частности для демократического

обновления систем исполнительной власти. К ним относятся Стратегия действий и Концепция административной реформы;

- Были пересмотрены функции и задачи большинства министерств и ведомств, некоторые из которых были реструктурированы с целью внедрения новых современных идей в систему государственного управления в Узбекистане.

Список литературы

1. <http://www.gazeta.uz/ru/2018/05/18/changes/>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони // <http://www.lex.uz>
3. 2017 йил - шиддатли ислохотлар йили. - Т.: “Адолат”, 2017. 10-бет.
4. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. - Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018. 88-бет.
5. Ташанов А. Давлат хизматчиси компетентлиги. - Тошкент, ЎзФМЖ, 2018. - Б. 164-164.
6. Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сонли Фармони / <http://www.lex.uz>
7. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганнинг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. 2017 й., 7 декабрь. // <http://www.president.uz>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони / <http://www.lex.uz>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг стратегик вазифалари амалга оширилиши

самарадорлиги учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг масъулиятини оширишга доир биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5644-сонли Фармони // <http://lex.uz/pdfs/4182357>

10. <http://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-vazirlar-mahkamasi-togrisida>